

SUBURBANIZATSIYA JARAYONINING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Karshibayeva L.K., Altibayeva M.B., Umurova N.Y.
Guliston Davlat Universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464924>

***Annotatsiya.** XX–XXI asrlarda dunyo miqyosida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi shaharlarning hududiy, demografik va ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasida tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirdi. Ushbu jarayonlarning muhim tarkibiy qismi sifatida suburbanizatsiya alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Suburbanizatsiya shaharning markaziy qismidan tashqarida joylashgan hududlarda aholi, ishlab chiqarish va infratuzilmaning rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Mazkur hodisa shahar va qishloq o‘rtasidagi an’anaviy chegaralarning yemirilishiga olib kelib, yangi turdagi makoniy tuzilmalarni shakllantirmoqda. Suburbanizatsiya jarayoni dastlab G‘arb mamlakatlarida shakllangan bo‘lsa-da, bugungi kunda u rivojlanayotgan davlatlar, jumladan, Markaziy Osiyoda ham faol namoyon bo‘lmoqda. Shu sababli suburbanizatsiyaning kelib chiqishi, nazariy asoslari, rivojlanish bosqichlari va hududiy xususiyatlarini o‘rganish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** Urbanizatsiya, suburbanizatsiya, kontrurbanizatsiya, migratsiya, masofaviy ish, yangi uy-joy hududlari va kotejlar, transport yo‘llari infratuzilmasi.*

“Suburbanizatsiya” atamasi lotincha suburbium — “shahar atrofi” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, ilk bor XX asr boshlarida G‘arb urbanistik tadqiqotlarida qo‘llanila boshlagan. Ilmiy adabiyotlarda suburbanizatsiya shahar markazidan tashqarida joylashgan hududlarda aholi sonining o‘sishi, turar-joy qurilishining kengayishi va iqtisodiy faoliyatning joylashuvi sifatida talqin qilinadi [1]. Amerikalik urbanist L.Mumford suburbanizatsiyani “shaharning tashqi hududlarga kengayishi va yangi yashash muhitining shakllanishi” sifatida baholaydi.. Rossiyalik geograf olim V.G.Davidovich esa suburbanizatsiyani “yirik shaharning atrof hududlari bilan funksional va makoniy integratsiyasi” sifatida izohlaydi.

Suburbanizatsiyaning tarixiy rivojlanish bosqichlarini 3 guruhga bo‘lib o‘rganish mumkin. Uning dastlabki shakllari XIX asr oxiri – XX asr boshlarida yuz bergan. Suburbanizatsiyaning ilk ko‘rinishlari XIX asr oxirlarida Buyuk Britaniya va AQShda sanoat inqilobi ta’sirida yuzaga keldi. Temir yo‘l va tramvay tarmoqlarining rivojlanishi shaharlardan tashqarida yashab, markazda ishlash imkonini berdi. Bu davrda shahar atrofi hududlari asosan o‘rta va yuqori tabaqa vakillari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ekologik jihatdan qulay muhit sifatida shakllangan.

I.Klassik suburbanizatsiya bosqichi (1945–1970 yillar) Shahar tashqarisidagi aholi punktlarini o‘rganish asoslari ba’zi mahalliy va xorijiy olimlar va tahlilchilarning asarlarida yoritilgan. Rossiyada tahliliy ishlarda quyidagi jihatlar ko‘rib chiqilgan:

Suburbanizatsiya jarayonining kelib chiqishi (Akselrod, K.I. Pomorov S.B., Tarakanov D.V., Shemyakina V.A. tomonidan, shahar aglomeratsiyalari tuzilmasidagi suburbanizatsiya, xususan, Moskva shahrida aholini joylashtirishni kelishilgan holda tashkil etish zarurati masalasi Bekker A.Yu. va Peshkova N.O., Istomin B.S., Lappo G.M., Lyubovniy V.Ya. va Sdobniy Yu., Maxrova A.G. Polyani M., Proxorskaya Ye.G. Selivanova T.I., Simagin Yu.A.lar tomonidan, shaharlar va ularning atroflarini hududiy rivojlantirish va boshqarishning muqobil usullari Babichev K.N. Kafidov V.V., Kogan L.B. Lyubovniy V.Ya., Sdobnov Yu.A., Tarasova L.G. kabilar o‘rgangan. Ikkinchi jahon urushidan keyingi davr suburbanizatsiyaning eng jadal bosqichi hisoblanadi. AQSh va G‘arbiy Yevropada avtomobil transportining ommalashuvi, ipoteka tizimining rivojlanishi va davlat tomonidan uy-joy qurilishining qo‘llab-quvvatlanishi shahar atrofi hududlarining tez kengayishiga olib keldi.

Bu davrda shahar markazida aholi soni kamaydi; suburban hududlar mustaqil ijtimoiy-iqtisodiy hududga aylandi; “uy–ish–transport” tizimi shakllandi.

II. Kechki suburbanizatsiya va kontrurbanizatsiya (1970–1990-yillar) 1970-yillardan boshlab suburbanizatsiya yangi bosqichga o‘tdi. Ayrim rivojlangan davlatlarda aholi hatto suburban hududlardan ham uzoqroq hududlarga ko‘cha boshladi. Bu jarayon kontrurbanizatsiya deb ataladi. Kontrurbanizatsiya (inglizcha: Counterurbanization) — urbanization (urbanizatsiya) atamasiga qarshi yo‘nalishni bildiradi. Lotincha “contra” — “qarshi” va “urbs” — “shahar” so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, shaharlar o‘shiga qarshi demografik va hududiy harakatni anglatadi. Termin ilmiy muomalaga 1970–1980-yillarda G‘arbiy Yevropa va AQSh shahar geografiyasi tadqiqotlarida kirib kelgan. Kontrurbanizatsiya — urbanizatsiyaning sekinlashuvi yoki aks jarayoni bo‘lib, aholining past zichlikdagi hududlarga ko‘chishi bilan ifodalanadi. [OECD 2012] Bu jarayon suburbanizatsiya bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa-da, kontrurbanizatsiya shahar markazidan uzoqroq va past zichlikdagi hududlarga yo‘nalganligi bilan farqlanadi. Kontrurbanizatsiya quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: Yirik shaharlardan kichik shahar va qishloqlarga migratsiya; Aholi zichligining markaziy hududlarda pasayishi; Qishloq hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy jonlanishi; Masofaviy ish (remote work) tufayli hududiy erkinlikning oshishi; Ekologik va hayot sifati omillarining ustuvorligi.

Kontrurbanizatsiya konsepsiyasining klassik ilmiy asoslari A.G. Champion tomonidan ishlab chiqilgan. Uning fikricha, 1970–1990-yillarda kontrurbanizatsiya urban tizimdagi vaqtinchalik hodisa emas, balki uzoq muddatli strukturaviy o‘zgarish bo‘lib, u aholining yashash joyini tanlashdagi ijtimoiy va iqtisodiy motivlar bilan

bog‘liqdir. Champion ushbu jarayonni suburbanizatsiyadan farqlab, uning hududiy mustaqillik darajasi yuqoriroq ekanini ta’kidlaydi. Toshkent shahri va viloyati atrofida quyidagi kontrurbanizatsiya belgilarini ko‘rish mumkin: Shahardan Toshkent viloyati tumanlariga ko‘chish; Uy-joy qurilishining shahar tashqarisida kengayishi; Yangi uy-joy hududlari va kotejlar rivoji; Transport yo‘llari va shahar atrofi infratuzilmasining kengayishi.

Mazkur ikkinchi bosqichda sodir bo‘lgan asosiy jarayonlar quyidagilardan iborat: kichik shahar va qishloq hududlari rivojlandi, telekommunikatsiya texnologiyalari masofaviy ishlash imkonini yaratdi va yirik megapolislarda ekologik bosim kuchaydi.

III.Sobiq sovet ittifoqi hududlarida suburbanizatsiya (1990-yildan hozirgacha) 1990-yillardan keyin sobiq Sovet Ittifoqi hududida suburbanizatsiya jarayonlari tubdan yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda rivojlana boshladi. Markazlashgan rejalashtirish tizimining tugatilishi, yer va uy-joy bozorining shakllanishi shahar atrofi hududlarining jadal o‘shiga olib keldi. Bu davrda suburbanizatsiyani dastlabki bosqichlarda tahlil qilgan olimlardan biri T.G. Nefedova bo‘lib, u Rossiya misolida shahar va qishloq o‘rtasidagi hududiy munosabatlarning qayta shakllanayotganini ko‘rsatib bergan. Uning tadqiqotlariga ko‘ra, suburbanizatsiya Sobiq ittifoq davrida nafaqat iqtisodiy, balki demografik va ijtimoiy moslashuv mexanizmi sifatida namoyon bo‘lgan. Shahar makonining postsotsialistik transformatsiyasi K.Stanilov tomonidan kompleks yondashuv asosida o‘rganilgan. U Markaziy va Sharqiy Yevropa shaharlarida suburbanizatsiya jarayonlari G‘arbiy modeldan farq qilishi, ya’ni infratuzilma va boshqaruv mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmagan sharoitda kechayotganini ta’kidlaydi. So‘nggi yillarda suburbanizatsiya jarayonlari zamonaviy empirik metodlar asosida o‘rganilmoqda. G.Sechi, D.Zhitin, Z.Krisjane va M.Berzins tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Riga va Sankt-Peterburg aglomeratsiyalari misolida suburban hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan segmentatsiyalashuvi aniqlangan.. Ushbu tadqiqot suburbanizatsiyaning Sobiq Ittifoq sharoitida metropoliten o‘zgarishlarning ajralmas qismi ekanini ilmiy asosda isbotlaydi. Shuningdek, T.Tammaru va hamkorlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar Sovet Ittifoqi shaharlarida yangi turar-joy hududlarining shakllanishi va ularning makoniy dinamikasini ochib beradi. Mualliflar suburbanizatsiya jarayoni migratsiya, uy-joy bozori va transport tizimi bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatgan. Sobiq Ittifoq davlatlarida suburbanizatsiya bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayoni bilan chambarchas bog‘liq holda kechdi. Rossiya,

Qozog‘iston va O‘zbekistonda shahar atrofi hududlarida xususiy uy-joy qurilishi, dala hovlilar va kotejlarning ko‘payishi kuzatildi. Toshkent, Moskva, Olmaota kabi yirik shaharlarda suburban hududlar mehnat migratsiyasi va transport oqimlari bilan integratsiyalashgan hududlarga aylandi.

O‘zbekistonda suburbanizatsiya jarayonlarining shakllanishi va xususiyatlari O‘zbekistonda suburbanizatsiya jarayonlari nisbatan kechroq, asosan XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab shakllana boshlagan. Sovet davrida shaharsozlik siyosati qat’iy markazlashgan bo‘lib, shahar atrofi hududlarining mustaqil rivojlanishi cheklangan edi. Aholining asosiy qismi shahar markazlarida yoki qishloq aholi punktlarida joylashgan bo‘lib, shahar atrofi hududlari ko‘proq qishloq xo‘jaligi vazifasini bajargan [2]. Mustaqillik yillarida (1991 yildan so‘ng) bozor iqtisodiyotiga o‘tish, xususiy mulkchilikning rivojlanishi va yer munosabatlaridagi o‘zgarishlar suburbanizatsiya jarayonlarini faollashtirdi. Ayniqsa, yirik shaharlar atrofida: individual uy-joy qurilishining kengayishi, dala hovli massivlarining doimiy yashash hududiga aylanishi va transport qatnovining kuchayishi kuzatildi [3].

Xulosa. O‘zbekistonda suburbanizatsiya G‘arb davlatlaridan farqli o‘laroq, ko‘proq demografik bosim, ichki migratsiya va uy-joy muammosini hal etish ehtiyoji bilan bog‘liq holda kechmoqda. Qishloq hududlaridan shaharlarga yaqin joylashgan tumanlarga ko‘chish aholining turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan strategiya sifatida namoyon bo‘lmoqda. Toshkent shahri O‘zbekistonning eng yirik siyosiy, iqtisodiy va madaniy markazi bo‘lib, mamlakatdagi suburbanizatsiya jarayonlarining asosiy lokomotivi hisoblanadi. Toshkent atrofida shakllangan Toshkent aglomeratsiyasi shahar va unga tutash hududlar o‘rtasidagi murakkab funksional aloqalar bilan tavsiflanadi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Knox P., McCarthy L. Urbanization: An Introduction to Urban Geography. — New York: Pearson, 2012.
2. Abdullayev A. O‘zbekiston shaharlari geografiyasi. — Toshkent: Universitet, 2010.
3. Нефедова Т.Г. Город и деревня в постсоветском пространстве. — Москва: Наука, 2013.
4. Soliyev A. O‘zbekiston shaharlar geografiyasi. Toshkent, 2018.
5. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma’lumotlari.
6. Urbanizatsion rate by continent 2026.